

ATTI
DELLA
ACCADEMIA LIGURE
DI SCIENZE E LETTERE

IN CONTINUAZIONE DEGLI
ATTI DELLA REALE ACCADEMIA LIGURE DI SCIENZE E LETTERE
ATTI SOCIETÀ DI SCIENZE E LETTERE DI GENOVA
ATTI SOCIETÀ LIGUSTICA DI SCIENZE E LETTERE
ATTI SOCIETÀ LIGUSTICA DI SCIENZE NATURALI E GEOGRAFICHE
E DELLE
MEMORIE DELL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE, LETTERE ED ARTI DI GENOVA
MEMORIE DELL'ACCADEMIA IMPERIALE DELLE SCIENZE E BELLE ARTI DI GENOVA
MEMORIE DELL'ISTITUTO LIGURE DI GENOVA

Serie VII – Volume V – 2023

Comitato scientifico:

Vincenzo Lorenzelli (Presidente), Giancarlo Albertelli, Massimo Bacigalupo, Fernanda Perdelli, Maria Stella Rollandi, Augusta Giolito, Mario Pestarino, Antonio Garzilli.

© Accademia Ligure di Scienze e Lettere
Palazzo Ducale – Piazza G. Matteotti, 5 – 16123 Genova
Tel. 010 565570
e-mail: segreteria@accademialigurediscienzelettere.it
www.accademialigurediscienzelettere.it

ISSN 1122-651X

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 340 del 20 aprile 1955

Realizzazione editoriale: Arta, Genova, www.artastudio.it

Stampato in Italia / Printed in Italy

La pubblicazione del presente volume è stata resa possibile grazie al contributo del Ministero della Cultura. Si ringrazia Regione Liguria per il contributo dato per il Seminario permanente sulla transizione ecologica.

ANDREA ZANINI

*L'economia di Genova nel Settecento:
declino o resilienza?*

Abstract: The “Century of the Genoese” is by far the most well-known and researched period in the history of early modern Genoa. At the same time, the following decades have received comparatively little attention. However, the golden era’s end does not imply an economic decline for the city or a strategic inertia. On the contrary, the Genoese business world demonstrated adaptive resilience to external crises and shocks. The city’s economic system succeeded in reorganizing its structure in response to the changing context, thus finding new growth paths and avoiding economic decline.

1. *Introduzione*

Il “Secolo dei Genovesi” è senza dubbio il periodo più conosciuto e indagato della storia della Superba in età moderna e ha richiamato l’interesse di studiosi italiani stranieri che hanno condotto ricerche nei più diversi ambiti: dalla finanza alla politica, dall’arte all’architettura ecc. L’epoca successiva, e in particolare il XVIII secolo, non ha goduto di altrettanta fortuna storiografica, complice anche la convinzione che fosse dominata da scarso dinamismo dal punto di vista economico e sociale. Tale approccio è vero ancora oggi, nonostante sia ormai chiaro che la fine del *siglo de oro* non ha significato per Genova l’inizio di una fase di decadenza e nemmeno una condizione di inerzia strategica. Recenti indagini, infatti, hanno evidenziato che il mondo degli affari genovese non resta immobile di fronte ai mutamenti dello scenario competitivo, ma mostra una resilienza di tipo adattivo, anche di fronte a crisi e shock esogeni di notevole entità. Ne è prova il fatto che il sistema economico della città riesce di volta in volta a riorganizzare la sua struttura in fun-

zione del mutato contesto, così da trovare nuovi sentieri di crescita ed evitare il declino economico.¹

2. Oltre il “Secolo dei Genovesi”

Il “Secolo dei Genovesi” è un’espressione coniata a metà degli anni cinquanta da Frank C. Spooner, portata poi alla ribalta da Felipe Ruiz Martín e Fernand Braudel, per identificare una fase di grande prosperità dell’economia genovese che ha inizio nel 1528 e finisce probabilmente con la bancarotta del 1627 o forse con quella successiva, avvenuta vent’anni dopo. Questo periodo è caratterizzato dall’ingresso della Repubblica nella sfera di influenza spagnola, dando vita così ad una stretta interdipendenza tra i due stati. A trarre i maggiori benefici economici da quello che è stato definito il “sistema ispano-genovese” sono gli intraprendenti banchieri della Superba che, proprio in questo periodo, scalzano la concorrenza di altri operatori e giungono a occupare un ruolo di primo piano sulla scena finanziaria internazionale.² A dispetto delle forti divisioni che travagliano il patriziato cittadino, questo colossale giro d’affari vede coinvolti congiuntamente esponenti della vecchia e della nuova nobiltà, che non di rado operano in maniera sinergica. Accanto a membri di famiglie dall’antico lignaggio, quali Doria, Lomellini e Spinola, troviamo dunque i Balbi, i Durazzo, gli Invrea e i Sauli.³ Le enormi quantità di

¹ Maria Stella Rollandi, *Andare a nozze” a Genova nel Settecento*, pp. 43-50. Non è possibile, in questa sede, dare conto di tutta la bibliografia relativa alla storia economica genovese nel periodo di tempo esaminato. Per un primo orientamento si vedano i classici lavori di Luigi Bulferetti e Claudio Costantini, *Industria e commercio in Liguria*; Claudio Costantini, *La Repubblica di Genova nell’età moderna*; Giulio Giacchero, *Economia e società del Settecento genovese*; Id., *Il Seicento e le Compere di San Giorgio*; Edoardo Grendi, *La repubblica aristocratica dei genovesi*; Giorgio Doria, *Nobiltà e investimenti a Genova in età moderna*; Paola Massa, *Lineamenti di organizzazione economica in uno stato preindustriale*; Luisa Piccinno, *Economia marittima e operatività portuale*. Ad integrazione di tali testi, nel corso di queste pagine ci si limiterà a citare di volta in volta i lavori più recenti o quelli che, seppure risalenti nel tempo, costituiscono tutt’oggi un riferimento imprescindibile.

² Giovanni Muto, *Il tempo dell’alta finanza*.

³ Manuel Herrero Sánchez, *La finanza genovese e il sistema imperiale spagnolo*, pp. 38-39.

denaro che affluiscono nelle mani di questi finanziari contribuiscono a sostenere un lungo ciclo espansivo dell'economia cittadina in cui la finanza prende il sopravvento sulla manifattura serica e sul commercio marittimo.⁴

Gli effetti di questo cambiamento strutturale possono essere letti sotto diverse angolazioni. In primo luogo, va evidenziato che una parte importante della nuova ricchezza si traduce in consumi ostentativi: l'edilizia di prestigio, residenziale e religiosa, la committenza e il collezionismo artistico, con funzione di *status symbols*, ma anche di diversificazione degli investimenti, dal momento che costituiscono un porto sicuro contro i rovesci legati alle speculazioni finanziarie.⁵ Non si tratta dunque di un generalizzato disimpegno dalle attività imprenditoriali a vantaggio della rendita immobiliare, cioè quello che è stato definito un processo di "pietrificazione del capitale".⁶ I beni stabili costituiscono uno degli *asset* presenti nei patrimoni di patrizi e alto borghesi con peso diverso a seconda della propensione individuale, senza però assorbire l'integralità delle risorse disponibili. Inoltre, l'attività edilizia, sia pure con andamento ciclico, gioca un ruolo propulsivo sull'intera economia urbana, generando opportunità di lavoro e attivando un indotto ampio e articolato.⁷

L'intensità della fase espansiva può essere colta osservando le variazioni della popolazione urbana, che in questo periodo cresce sensibilmente: nonostante una temporanea flessione dovuta alla peste del 1579-80, la Superba passa infatti da 52.000 abitanti nel 1531 a 75.000 nel 1638.⁸

⁴ Paola Massa, *Genova in età moderna*, pp. 24-28; Andrea Zanini, *Genova e i domini spagnoli in Italia*, pp. 35-36.

⁵ Giorgio Doria, *Investimenti della nobiltà genovese nell'edilizia di prestigio*, pp. 5-27; Gabriella Sivori Porro, *Costi di costruzione e salari edili a Genova*, pp. 341-350; Carlo A. Bertelli, *Sulla soglia*, pp. 461-480.

⁶ Jean-François Chauvard, *Pour en finir avec la pétrification du capital*, pp. 428-434.

⁷ Andrea Zanini, *Genova: economia e società tra XVII e XVIII secolo*, pp. 11-14.

⁸ *Ibid.*, pp. 11-15. Per una rilettura delle dinamiche demografiche genovesi nel lungo periodo si rimanda a Luigi Oddo e Andrea Zanini, *The Paradox of "Malthusian Urbanization"*, pp. 515-522.

3. *Shock esogeni e riorientamenti*

Questo scenario è funestato da una profonda recessione innescata da una nuova, violenta, epidemia di peste che colpisce Genova a cavallo tra il 1656 e il 1657. Oltre all'ingente perdita di vite umane – si stima muoiano circa 42.000 persone – si registrano importanti contraccolpi sull'economia, a cominciare da una vistosa contrazione del movimento portuale e del commercio marittimo, che si riverberano anche sulle produzioni manifatturiere. Non sono risparmiate nemmeno le rendite immobiliari e finanziarie. Data la gravità della situazione, vengono disposte consistenti misure di intervento pubblico per scongiurare il rischio che migliaia di lavoratori si ritrovino disoccupati e mantenere così la pace sociale. Ciò, tuttavia, non impedisce all'economia urbana di entrare in una fase recessiva, dal momento che il tracollo demografico determina una sensibile riduzione dei consumi e dell'offerta di lavoro.⁹

Passato il momento più critico, Genova resiste e si riorganizza, cosicché, grazie a sforzi congiunti privati e pubblici, sul principio degli anni settanta ha inizio una graduale ripresa, trainata dalla crescita del commercio internazionale e del movimento portuale. Al rinnovato interesse della nobiltà e della borghesia cittadina per l'attività marittima si affianca infatti una politica di porto franco per rivitalizzare il commercio. Puntando su un mix di agevolazioni fiscali, dalla riduzione dei dazi sino alla temporanea esenzione in caso di riesportazione, la Repubblica si propone di aumentare i flussi di merci facenti capo allo scalo genovese indipendentemente dall'entità e dalla struttura della domanda urbana.¹⁰

Questo periodo è caratterizzato anche da un mutamento negli orientamenti di politica internazionale della Repubblica, in uno scenario in cui la tradizionale alleata, la Spagna, ha ormai perso il suo ruolo di potenza militare, mentre altri stati nazionali, tra cui la Francia,

⁹ Giuseppe Felloni, *Crisi economica ed intervento pubblico a Genova*, pp. 3-15; Giovanni Assereto, "Per la comune salvezza dal morbo contagioso", pp. 136-144; Paolo Calcagno e Francesca Ferrando, *Tra tutela dell'ordine pubblico e salvaguardia delle manifatture*, pp. 119-139.

¹⁰ Giuseppe Felloni, *Organizzazione portuale, navigazione e traffici a Genova*, pp. 349-350; Thomas Allison Kirk, *Genoa and the Sea*, pp. 176-185.

si affacciano prepotentemente sulla scena mediterranea. Dopo ripetute schermaglie, le tensioni tra Genova e Versailles si acuiscono e nel maggio 1684 la Repubblica è costretta a piegarsi alle bombe di Luigi XIV. Pur restando formalmente neutrale, da questo momento in poi la Superba si avvicina sempre più alla corte del Re Sole e i suoi interessi economici si legano a filo doppio a quelli d'oltralpe.¹¹

Superate le difficoltà contingenti legate alla “svolta” francese, riprende vivacità il commercio internazionale, soprattutto verso la Francia stessa e la penisola iberica. È difficile misurarne l'impatto sull'economia urbana, dal momento che non sempre i flussi merceologici interessano direttamente lo scalo genovese, anche quando sono mercanti liguri a tirare le fila degli affari. Sovente, infatti, le navi partono in zavorra, andando a cercare altrove i loro carichi destinati ad essere commercializzati fuori dai confini della Repubblica. Oltre a ciò, si diffonde la pratica di avvalersi di bandiere estere – francese, imperiale, inglese o spagnola – per sfruttare, a seconda della congiuntura, i vantaggi derivanti dall'utilizzo di un determinato vessillo, anche approfittando dei mutamenti degli equilibri geopolitici legati ai conflitti che travagliano l'Europa tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo.¹² Allo stesso tempo, il porto franco si consolida e, oltre a nuove correnti di traffico, attira anche case commerciali estere. Alcune di esse sono piuttosto dinamiche e riescono a ritagliarsi proficue nicchie di mercato, consolidando così la propria presenza in città. Complessivamente, però, il numero degli operatori stranieri è circoscritto e dunque non si generano, se non occasionalmente, tensioni e rivalità con i mercanti genovesi.¹³

Nei decenni centrali del Settecento si assiste a un cambio di passo: la Repubblica muta i propri indirizzi di politica internazionale e, rompendo la pluridecennale neutralità, entra nella guerra di successione austriaca (1740-48) a fianco di Francia e Spagna. L'esito di questa scelta è drammatico: nel 1746 la Repubblica è costretta ad arrendersi all'esercito imperiale, a subire l'occupazione della città e a far fronte a

¹¹ Giovanni Assereto, *Dalla culla alla tomba*, pp. 16-18.

¹² Maria Stella Rollandi, *Mimetismo di bandiera nel Mediterraneo del secondo Settecento*, pp. 721-725; Zanini, *Genova*, pp. 16-17.

¹³ Sul ruolo degli operatori economici stranieri si vedano: Luisa Piccinno e Andrea Zanini, *Genoa: Colonizing and Colonized City?*, pp. 284-296 e Andrea Zanini, *Gli uomini d'affari stranieri nell'economia genovese*.

una ingente indennità di guerra. L'economia entra nuovamente in una pesante recessione.¹⁴

4. *Un nuovo slancio dalla finanza internazionale*

Superata la congiuntura bellica, nel corso del decennio successivo Genova inizia ancora una volta a risollevarsi. In particolare, riprende quota l'attività commerciale cercando anche di sviluppare nuove direttrici di traffico, in particolare con il Nord Africa e l'Est Europa.¹⁵ L'impulso più forte viene però dalla finanza. Al tramonto del "Secolo dei Genovesi" non corrisponde un generale disimpegno dal mercato internazionale dei capitali; gli investitori liguri indirizzano la loro liquidità verso impieghi prudenti, a scopo conservativo, in attesa di nuove opportunità. La situazione inizia a mutare tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo, quando ha inizio un altro ciclo espansivo basato sui cosiddetti "mutui fruttiferi all'uso di Genova". Si tratta di prestiti a medio termine (di solito tra 8 e 12 anni) e interesse tra il 4 e il 6%, assistiti da solide garanzie reali o personali. Rispetto al periodo di simbiosi con la Spagna, si amplia la platea dei beneficiari: sovrani o enti pubblici stranieri, singoli individui, nobili o esponenti del ceto medio, società commerciali o bancarie, congregazioni religiose ecc. Si allarga anche l'ambito geografico di riferimento, arrivando a comprendere l'Europa centrale, in particolare Austria, Ungheria e Stati Tedeschi (34,1%), l'Europa occidentale, *in primis* la Francia (25,6%) e gli altri stati della penisola italiana (18,7%). Non mancano all'appello, seppure con quote di minor peso, i Paesi scandinavi, la Russia e la Polonia.¹⁶

Per quanto riguarda la dimensione quantitativa, tra il 1686 e il 1814 sono stipulati 545 contratti a fronte di 591 richieste e il totale dei capitali prestati sfiora i 380.000.000 di lire. Per avere un'idea approssimativa dell'ordine di grandezza, è una somma che corrisponde

¹⁴ Giuseppe Felloni, *Genova e la contribuzione di guerra all'Austria nel 1746*, pp. 7-10.

¹⁵ Andrea Zanini, *Impresa e finanza a Genova*.

¹⁶ Il lavoro di riferimento su questa fase della finanza genovese rimane tutt'oggi Giuseppe Felloni, *Gli investimenti finanziari genovesi in Europa*, pp. 363-467. Per alcuni spunti più recenti si veda Andrea Zanini, *Genova e la finanza europea del Settecento*, pp. 224-237.

a quasi 124.000 tonnellate di oro oppure a circa 475.000.000 di giornate di lavoro di un manovale. Oltre l'80% dei mutui esteri è erogato nella seconda metà del secolo, quando Genova torna ad essere uno dei centri nevralgici della finanza europea, anche se non raggiunge il livello di Londra o Amsterdam. Le risorse sono in massima parte messe a disposizione da investitori genovesi: nobili, borghesi, opere pie, istituti religiosi ed enti pubblici.¹⁷

La fortuna di questo strumento finanziario sta nella sua semplicità e nella capacità di coniugare due punti di forza dei genovesi: tecnica finanziaria e capitale umano. Di fatto è un comune contratto di mutuo oneroso, concluso mediante atto notarile. È una pratica già diffusa sul mercato interno, che viene proposta, con successo, anche sul mercato internazionale. A garanzia degli investitori, i contratti sono sempre stipulati a Genova e le somme impiegate (e i relativi interessi) sono protetti dalla svalutazione. Per il successo di queste operazioni rivestono un ruolo centrale i "procuratori del mutuatario", figure che assommano le funzioni di un *broker* e di una *issuing house*. Offrono i propri servizi al debitore che si affida a loro: curano l'emissione, il collocamento e il servizio del prestito, in cambio di una provvigione. Costoro si interfacciano anche con i potenziali investitori: devono ispirare loro fiducia e convincerli a investire i propri denari in una particolare operazione di prestito, anche quando si tratta di un debitore che si rivolge per la prima volta al mercato genovese e del quale non è semplice valutare l'affidabilità. Occorre pertanto esplicitare un costante e paziente lavoro di tessitura di relazioni a vari livelli e su molteplici piani.¹⁸ Accanto a intermediari che svolgono tale attività solo occasionalmente, ve ne sono altri che si concentrano quasi esclusivamente su questa tipologia di servizi finanziari, arrivando a padroneggiarne pienamente i meccanismi. Alla specializzazione operativa non corrisponde necessariamente una riduzione dei rischi connessi, dal momento che in caso di insolvenza del mutuatario, qualora le garanzie non siano sufficienti a coprire il debito e gli interessi maturati i procuratori possono andare incontro a perdite

¹⁷ Felloni, *Gli investimenti*, pp. 389-403, 425-432; Zanini, *Genova e la finanza*, pp. 236-237.

¹⁸ Per un caso emblematico si veda Andrea Zanini, *Restoring the King's Creditworthiness in Troubled Times*.

cospicue, sino al fallimento. Diversamente rispetto a quanto avvenuto durante il “Secolo dei Genovesi”, in questo secondo ciclo finanziario internazionale agli intermediari liguri si affiancano anche alcuni stranieri con forti legami in ambito genovese, come i lombardi Brentani Cimaroli o i ginevrini de la Rüe.¹⁹

Il boom della seconda metà del Settecento rappresenta tuttavia il crepuscolo del capitalismo finanziario genovese e si conclude peraltro con un epilogo rovinoso. Le ristrutturazioni dei debiti statali connesse alla Rivoluzione francese prima e all'età napoleonica poi cancellano infatti gran parte dei crediti. Ne derivano perdite ingenti che concorrono a spiegare la prolungata stagnazione dell'economia cittadina dopo la Restaurazione e, probabilmente, costituiscono una delle cause del tardivo avvio dell'industrializzazione rispetto a quanto avvenuto in altre aree europee.²⁰

Le dinamiche dell'economia cittadina sin qui descritte sono leggibili ancora una volta attraverso la variabile demografica. Per effetto della pestilenza del 1656-57, Genova vede ridursi la popolazione urbana a circa 40.000 unità. La ripresa degli anni seguenti è graduale, arrivando a 72.000 anime agli inizi del Settecento e ritornando al valore precedente la peste solo alla fine del XVIII secolo.²¹

Dunque, dopo l'epidemia del 1656-57 il recupero demografico è più lento rispetto a quanto avvenuto a seguito dei precedenti shock. Questo deriva dal fatto che non solo il numero delle vittime è maggiore rispetto ad altre pestilenze, ma anche dal mutamento intervenuto nella struttura dell'economia urbana. In particolare, con la progressiva crisi dell'industria della seta è venuto meno un settore produttivo trainante capace di alimentare una consistente domanda manodopera. Basti pensare che nel quinquennio 1565-70 il comparto impiega circa 30-35.000 persone, scese a 8-10.000 nel periodo 1625-30.²² Tale vistoso calo è solo in minima parte compensato dalla maggiore domanda di lavoro proveniente da commercio internazionale e alta finanza, i cui fabbisogni occupazionali sono più contenuti. Mentre durante il “Seco-

¹⁹ Felloni, *Gli investimenti*, pp. 403-424.

²⁰ *Ibid.*, pp. 436-467. Per una recente sintesi delle dinamiche immediatamente successive si veda Andrea Zanini, *Industria, porto e finanza*, pp. 29-32.

²¹ Edoardo Grendi, *Introduzione alla storia moderna*, p. 59.

²² Gabriella Sivori, *Il tramonto dell'industria serica genovese*, pp. 896-897.

lo dei Genovesi” questo cambiamento strutturale è temporaneamente offuscato dal boom edilizio, che assorbe diverse centinaia di addetti, venuta meno questa spinta, le criticità legate alla precoce terziarizzazione dell’economia divengono sempre più evidenti, in particolare negli ultimi decenni del XVIII secolo.²³ Il governo è conscio di queste dinamiche, ma non riesce a implementare una vera politica economica tesa allo sviluppo delle manifatture. Occorrerà dunque attendere il decollo industriale di metà Ottocento perché Genova torni ad essere un grande attrattore di forza lavoro.²⁴

5. *Considerazioni conclusive*

Il filo conduttore che contraddistingue la storia economica di Genova nel XVIII secolo può quindi essere definito la resilienza adattiva. Dopo la fine del “secolo dei Genovesi” la Superba riconfigura la propria economia in funzione del mutato contesto politico ed economico. Lo stesso avviene dopo gli shock esogeni del periodo successivo, siano essi di natura sanitaria o bellica. Ogni volta la città riesce a trovare nuove strade per la ripresa, facendo leva sui propri punti di forza e adeguandosi al nuovo scenario. Questo è possibile grazie alla pragmaticità e alla prontezza degli uomini d’affari genovesi, capaci di reagire con tempestività ed efficacia alle sollecitazioni esterne e di aggiornare le strategie di medio e lungo periodo, dimostrando così una non scontata capacità imprenditoriale.

Bibliografia

- Assereto, Giovanni, *Dalla culla alla tomba. Genova e la Francia tra medioevo ed età contemporanea*, in *Genova e la Francia. Opere, artisti, committenti, collezionisti*, a cura di Piero Boccoardo, Clario Di Fabio e Philippe Sénéchal, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2003, pp. 13-23.
- , *“Per la comune salvezza dal morbo contagioso”. I controlli di sanità nella Repubblica di Genova*, Novi Ligure, Città del Silenzio, 2011.

²³ Sulla struttura occupazionale genovese alla fine del “secolo dei Genovesi” si rimanda a Stefano Guidi, *Income and Inequality in a Pre-Industrial Economy*, pp. 126-157.

²⁴ Oddo e Zanini, *The Paradox*, p. 515.

- Bertelli, Carlo A., *Sulla soglia. Edilizia e denaro tra XVI e XVIII secolo a Genova*, "Quaderni storici", XLII.2 (2007), pp. 461-489.
- Bulferetti, Luigi e Claudio Costantini, *Industria e commercio in Liguria nell'età del Risorgimento*, Milano, Banca Commerciale Italiana, 1966.
- Calcagno, Paolo e Francesca Ferrando, *Tra tutela dell'ordine pubblico e salvaguardia delle manifatture. La peste di Genova del 1656-1657*, in *Il Cardinale Stefano Durazzo. Esperienza diplomatica e servizio pastorale*, a cura di Paolo Fontana e Luigi Nuovo, Roma, Edizioni Liturgiche, 2019, pp. 117-147.
- Chauvard, Jean-François, *Pour en finir avec la pétrification du capital. Investissements, constructions privées et redistribution dans les villes de l'Italie moderne*, "Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée", 119.2 (2007), pp. 427-440.
- Costantini, Claudio, *La Repubblica di Genova nell'età moderna*, Torino, Utet, 1986.
- Doria, Giorgio, *Investimenti della nobiltà genovese nell'edilizia di prestigio (1530-1630)*, "Studi Storici", 27.1 (1986), pp. 5-55.
- , *Nobiltà e investimenti a Genova in età moderna*, Genova, Istituto di Storia economica, 1995.
- Felloni, Giuseppe, *Gli investimenti finanziari genovesi in Europa tra il Seicento e la Restaurazione*, Milano, Giuffrè, 1971.
- , *Crisi economica ed intervento pubblico a Genova: la deputazione per il sollievo dei manifatturieri (1656-1676)*, in *La finanza pubblica in età di crisi*, a cura di Antonio Di Vittorio Bari, Cacucci, 1993, pp. 1-18.
- , *Genova e la contribuzione di guerra all'Austria nel 1746: dall'emergenza finanziaria alle riforme di struttura*, in *Genova, 1746: una città di antico regime tra guerra e rivolta*, a cura di Carlo Bitossi e Claudio Paolucci, Genova, Associazione Amici della Biblioteca Franzoniana, 1998, pp. 7-16.
- , *Organizzazione portuale, navigazione e traffici a Genova: un sondaggio tra le fonti per l'età moderna*, in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, a cura di Dino Puncuh, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2003, pp. 337-364.
- Giacchero, Giulio, *Economia e società del Settecento genovese*, Genova, Sagep, 1973.
- , *Il Seicento e le Compere di San Giorgio*, Genova, Sagep, 1979.
- Grendi, Edoardo, *Introduzione alla storia moderna della Repubblica di Genova*, Genova, Bozzi, 1973.
- , *La repubblica aristocratica dei genovesi: politica, carità e commercio fra Cinquecento e Seicento*, Bologna, Il Mulino, 1987.
- Guidi, Stefano, *Income and Inequality in a Pre-Industrial Economy: Genoa at the End of the Golden Century*, in *Per Giuseppe Felloni ricercatore e maestro*.

- Memorie e scritti di storia economica*, a cura di Andrea Zanini, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2023, pp. 105-190.
- Herrero Sánchez, Manuel, *La finanza genovese e il sistema imperiale spagnolo*, "Rivista di storia finanziaria", 10.2 (2007), pp. 27-60.
- Kirk, Thomas Allison, *Genoa and the Sea. Policy and Power in an Early Modern Maritime Republic 1559-1684*, Baltimore-London, The Johns Hopkins University Press, 2005.
- Massa, Paola, *Lineamenti di organizzazione economica in uno stato preindustriale. La Repubblica di Genova*, Genova, Ecig, 1995.
- , *Genova in età moderna. Un modello di organizzazione mercantile e finanziaria*, "Atti della Accademia Ligure di Scienze e Lettere", s. VI, 10 (2007), pp. 15-31.
- Muto, Giovanni, *Il tempo dell'alta finanza. Gli "hombres de negocios" genovesi nei secoli XVI e XVII*, in *Attori e strumenti del credito in Liguria. Dal mercante banchiere alla banca universale*, a cura di Paola Massa, Genova, Fondazione Carige-Banca Carige, 2004, pp. 121-141.
- Oddo, Luigi e Andrea Zanini, *The Paradox of "Malthusian Urbanization": Urbanization without Growth in the Republic of Genoa, 1300-1800*, "European Review of Economic History", 26.4 (2022), pp. 508-534.
- Piccinno, Luisa, *Economia marittima e operatività portuale. Genova, secc. XVI-I-XIX*, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2000.
- Piccinno, Luisa e Andrea Zanini, *Genoa: Colonizing and Colonized City? The Port City as a Pole of Attraction for Foreign Merchants (16th-18th Centuries)*, in *Reti marittime come fattori dell'integrazione europea. Selezione di ricerche / Maritime Networks as a Factor in European Integration. Selection of Essays*, a cura di Giampiero Nigro, Firenze, Firenze University Press, 2019, pp. 281-296.
- Rollandi, Maria Stella, *Mimetismo di bandiera nel Mediterraneo del secondo Settecento. Il caso del Giorgio inglese*, "Società e Storia", 22.4 (2010), pp. 721-742.
- , *"Andare a nozze" a Genova nel Settecento. Note da un archivio familiare*, in Marco Doria, Luisa Piccinno, Gian Luca Podestà, Maria Stella Rollandi e Andrea Zanini, *Le vocazioni di un territorio. Saggi di Storia economica per Paola Massa*, Genova, De Ferrari, 2019, pp. 43-87.
- Sivori, Gabriella, *Il tramonto dell'industria serica genovese*, "Rivista Storica Italiana", 84.4 (1972), pp. 893-944.
- Sivori Porro, Gabriella, *Costi di costruzioni e salari edili a Genova nel secolo XVII*, "Atti della Società Ligure di Storia Patria", n.s., 39.1 (1989), pp. 339-423.
- Zanini, Andrea, *Impresa e finanza a Genova. I Crosa (secoli XVII-XVIII)*, Genova, Sagep, 2017.

- , *Genova i domini spagnoli in Italia: economia e politica tra Cinque e Seicento*, in *L'ultimo Caravaggio. Eredi e nuovi maestri. Napoli, Genova e Milano a confronto (1610-1640)*, a cura di Alessandro Morandotti, Milano, Skira, 2017, pp. 35-41.
- , *Genova e la finanza europea del Settecento. Una rilettura de "Gli investimenti finanziari genovesi in Europa tra il Seicento e la Restaurazione"*, "Atti della Società Ligure di Storia Patria", n.s., 60 (2020), pp. 223-241.
- , *Industria, porto e finanza. L'economia genovese tra Otto e Novecento*, in Ferdinando Bonora, Franco Manzitti e Andrea Zanini, *Gruppo Cauvin 130°, 1890-2020: da Genova nel mondo*, Genova, Tormena, 2020, pp. 29-47.
- , *Genova: economia e società tra XVII e XVIII secolo*, in *Superbarocco. Arte a Genova da Rubens a Magnasco*, a cura di Jonathan Bober, Piero Boccardo e Franco Boggero, Milano, Skira, 2022, pp. 7-21.
- , *Gli uomini d'affari stranieri nell'economia genovese di età moderna*, in *Gli stranieri della Repubblica. Controllo, gestione e convivenza a Genova in età moderna*, a cura di Francesca Ferrando, Fausto Fioriti e Andrea Zappia, Saluzzo, Fusta, 2023, pp. 39-59.
- , *Restoring the King's Creditworthiness in Troubled Times: The Mission of a Polish Prince in Genoa (1776-1777)*, "The Journal of Early Modern History", 27.5 (2023), pp. 444-461.